

Revista *de la* Facultad *de* Medicina

Publicación anticipada

Este artículo fue aprobado para publicación en el v71n1 de la Revista de la Facultad de Medicina teniendo en cuenta los conceptos de los pares evaluadores y los cambios realizados por los autores según estos conceptos. Por lo tanto, se publica la versión preliminar del artículo para su consulta y citación provisional, pero debe aclararse que esta puede diferir del documento final, ya que no ha completado las etapas finales del proceso editorial (corrección de estilo, traducción y diagramación) y solo los títulos, datos de autores, palabras clave y resúmenes corresponden a la versión final del artículo.

Esta versión puede consultarse, descargarse y citarse según se indique a continuación, pero debe recordarse que el documento final (PDF, HTML y XML) puede ser diferente.

Cómo citar:

Toapanta-Pinta PC, Vasco-Toapanta CS, Herra-Tasiguano AE, Verdesoto-Jácome CA, Páez-Pastor MJ, Vasco-Morales S. COVID 19 in pregnant women and neonates: Clinical characteristics and laboratory and imaging findings. An overview of systematic reviews. Rev. Fac. Med. 2023;71(1):e97588. English. doi: <https://doi.org/10.15446/revfacmed.v71n1.97588>.

Article in press

This article was accepted for publication in V71N1 of Revista de la Facultad de Medicina (Journal of the Faculty of Medicine), considering the concepts of the peer reviewers and the changes made by the authors based on said concepts. Therefore, the preliminary version of this article is published for consultation and provisional citation purposes. However, it should be noted that this version may differ from the final document since it has not completed the final stages of the editorial process (proof-editing, translation, and layout). Only the titles, authorship, keywords and abstracts will remain unchanged in the final version of the article.

This version can be consulted, downloaded, and cited as indicated below, but please bear in mind that the final document (PDF, HTML, and XML) may differ.

How to cite:

Toapanta-Pinta PC, Vasco-Toapanta CS, Herra-Tasiguano AE, Verdesoto-Jácome CA, Páez-Pastor MJ, Vasco-Morales S. [COVID 19 en gestantes y neonatos: Características clínicas y hallazgos de laboratorio e imagenológicos. Un resumen de revisiones sistemáticas]. Rev. Fac. Med. 2023;71(1):e97588. English. doi: <https://doi.org/10.15446/revfacmed.v71n1.97588>

Tipo de artículo: revisión sistemática

<https://doi.org/10.15446/revfacmed.v71n1.97588>

COVID 19 en gestantes y neonatos: Características clínicas y hallazgos de laboratorio e imagenológicos. Un resumen de revisiones sistemáticas**COVID 19 in pregnant women and neonates: Clinical characteristics and laboratory and imaging findings. An overview of systematic reviews**

Título corto:

Características perinatales de la COVID-19**Perinatal characteristics of COVID-19**

Paola Cristina Toapanta-Pinta¹⁻², Cristhian Santiago Vasco-Toapanta³, Alonso Ernesto Herrera-Tasiguano⁴⁻⁶, Catalina Angélica Verdesoto-Jácome⁵⁻⁶, María José Páez-Pastor¹⁻⁶, Santiago Vasco-Morales¹⁻²⁻⁶

1 Universidad Central del Ecuador - Facultad de Ciencias Médicas - Carrera de Obstetricia - Quito - Ecuador.

2 Universidad de São Paulo - Facultad de Medicina de Riberão Preto - São Paulo - Brasil.

3 Universidad San Francisco de Quito - Colegio de Ciencias de la Salud - Quito - Ecuador.

4 Universidad Central del Ecuador - Facultad de Ciencias Médicas - Carrera de Enfermería - Quito - Ecuador.

5 Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Facultad de Medicina – Quito - Ecuador.

6 Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora - Servicio de Neonatología – Quito - Ecuador

Correspondencia: Paola Cristina Toapanta-Pinta. Carrera de Obstetricia, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del Ecuador, Calle Iquique N14-121 y Sodiro – Itchimbía, Sector El Dorado. Teléfono: (593) 0997191987. Quito Ecuador. Correo electrónico: ptoapanta@uce.edu.ec

Recuento de Palabras: 3494

Número de figuras y tablas: 7

Abstract

Introduction: SARS-CoV-2 infection in the perinatal period may be associated with an increased risk of morbidity and mortality in both the mother and the neonate.

Objective: To describe the clinical characteristics and, laboratory and imaging findings in pregnant women with COVID-19 and their newborns.

Materials and methods: We searched PubMed, Scopus, Web of Science, and Cochrane databases for systematic reviews published between February 1, 2020, and May 30, 2021, describing clinical characteristics and laboratory and imaging (chest) findings in pregnant women with COVID-19 and their newborns; there were no language restrictions. Data were re-analyzed by means of Bayesian meta-analysis using Markov Chain Monte

Carlo methods. The study protocol is registered in PROSPERO under code CRD42020178329.

Results: Six systematic reviews were retrieved (for a total of 617 primary studies). A narrative synthesis of the proportions of signs, symptoms, and imaging and laboratory findings of both mothers and neonates was performed. The Odds ratios (OR) between pregnant women with and without COVID-19 were as follows: fetal well-being involvement: 1.9 (95%CI:1.09-3.63); stillbirth: 1.73 (95%CI:1.01-2.94); preterm birth: 1.77 (95%CI:1.25-2.61); maternal admission to the intensive care unit (ICU): 6.75 (95%CI:1-31.19). Regarding symptomatology, the following OR was obtained for myalgia between pregnant women and non-pregnant women with COVID-19: 0.67 (95% CI:0.51-0.93).

Conclusions: Cough, fever, dyspnea, and myalgia are the most common symptoms in pregnant women with COVID-19; in addition, there is a higher risk of admission to the ICU. Regarding complementary testing, the most frequent alterations are lymphopenia and the evidence of lesions in chest imaging studies. The presence of COVID-19 in pregnant women is associated with premature birth. It seems that SARS-CoV-2 infection in neonates is not serious and the risk of vertical transmission is low, since no data about congenital malformations attributable to the virus were found.

Keywords: Pregnant Women; Infant, Newborn; Coronavirus Infections; COVID-19 (MeSH).

Toapanta-Pinta PC, Vasco-Toapanta CS, Herra-Tasiguano AE, Verdesoto-Jácome CA, Páez-Pastor MJ, Vasco-Morales S. COVID 19 in pregnant women and neonates: Clinical characteristics and laboratory

and imaging findings. An overview of systematic reviews. Rev. Fac. Med. 2023;71(1):e97588. English. doi: <https://doi.org/10.15446/revfacmed.v71n1.97588>.

Resumen:

Introducción. La infección por SARS-CoV-2 en el periodo perinatal puede asociarse a un mayor riesgo de morbimortalidad tanto en la madre como en el neonato.

Objetivo. Describir las características clínicas y los hallazgos de laboratorio e imagenológicos en gestantes con COVID-19 y sus recién nacidos.

Materiales y métodos. Se realizó una búsqueda en PubMed, Scopus, Web of Science y Cochrane de revisiones sistemáticas publicadas entre el 1 de febrero de 2020 y el 30 de mayo de 2021, que describieran las características clínicas y hallazgos de exámenes de laboratorio y de imagen (tórax) en gestantes con COVID-19 y sus recién nacidos; no hubo restricciones de idioma. Se reanalizaron los datos mediante metaanálisis bayesianos utilizando métodos de Monte Carlo basados en Cadenas de Markov. El protocolo del estudio está registrado en PROSPERO bajo el código CRD42020178329.

Resultados. Se recuperaron 6 revisiones sistemáticas (para un total de 617 estudios primarios). Se realizó una síntesis narrativa de las proporciones de los signos, síntomas y hallazgos imagenológicos y de laboratorio tanto de las madres, como de los neonatos. Las Odds ratio (OR) entre las embarazadas con y sin COVID-19 fueron: compromiso del bienestar fetal: 1.9 (IC95%:1.09-3.63); mortinato: 1.73 (IC95%:1.01-2.94); nacimiento prematuro: 1.77 (IC95%:1.25-2.61); admisión de la madre a uni-

dad de cuidados intensivos (UCI): 6.75 (IC95%: 1-31.19). Con relación a la sintomatología: la OR para la mialgia entre las embarazadas y las no embarazadas con COVID-19: 0.67 (IC 95%:0.51-0.93).

Conclusiones. Los síntomas más comunes en las embarazadas con COVID-19 son tos, fiebre, disnea y mialgias; además, existe un mayor riesgo de ingreso a UCI. En lo que respecta a los exámenes complementarios, las alteraciones más frecuentes son la linfopenia y las lesiones evidenciadas en los estudios de imagen del tórax. La presencia de COVID-19 en las gestantes se asocia con nacimiento prematuro. Al parecer, la infección por SARS-CoV-2 en neonatos no es grave y el riesgo de transmisión vertical es bajo, pues no se encontraron datos sobre malformaciones congénitas atribuibles al virus.

Palabras clave: Mujeres embarazadas; Recién nacido; Infecciones por coronavirus; COVID-19 (DeCS).

Toapanta-Pinta PC, Vasco-Toapanta CS, Herra-Tasiguano AE, Verdesoto-Jácome CA, Páez-Pastor MJ, Vasco-Morales S. [COVID 19 en gestantes y neonatos: Características clínicas y hallazgos de laboratorio e imagenológicos. Un resumen de revisiones sistemáticas]. Rev. Fac. Med. 2023;71(1):e97588. English. doi: <https://doi.org/10.15446/revfacmed.v71n1.97588>.

Introducción

El coronavirus SARS-CoV-2, perteneciente a la familia Coronaviridae de orden Nidovirales, es un virus ARN no segmentado y con envoltura que presenta gran similitud con otros coronavirus reportados en el pasado (20-60% con el MERS-CoV y 45-90% con el SARS-CoV) y que es el responsable de la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19)[1-6]. El SARS-CoV-2 utiliza el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2) como entrada principal a las células, este receptor se encuentra en la mucosa del tracto respiratorio, células endoteliales vasculares, corazón, intestino y riñón [7,8]. Las manifestaciones clínicas de la COVID-19 pueden variar e ir desde pacientes asintomáticos, hasta disfunción multiorgánica que puede llevar a la muerte [8-11].

La afectación del SARS-CoV-2 en el periodo perinatal ha generado preocupación por los posibles resultados tanto de las gestantes como de los recién nacidos [12,13]. Los cambios que ocurren en los sistemas cardiorespiratorio e inmunológico aumentan la susceptibilidad de las embarazadas a infecciones respiratorias; además, por el efecto de los estrógenos en la nasofaringe, una quinta parte de las embarazadas presentan rinitis gestacional, que puede enmascarar la coriza de la COVID-19 [14,15].

De acuerdo con Narang et al. [13], la incidencia de preeclampsia aumenta en las gestantes infectadas por el SARS-CoV-2, dada la interacción del virus con las ECA-2, además según Juan, et al. [16], el SARS-CoV-2 puede atravesar la pared de las vellosidades coriónicas y provocar transmisión vertical.

El objetivo del presente trabajo fue describir las características clínicas y los hallazgos de laboratorio e imagenológicos en gestantes con COVID-19 y sus recién nacidos (RN).

Materiales y Métodos

Se realizó un resumen de revisiones sistemáticas (RS). El protocolo del estudio está disponible en el Registro Prospectivo Internacional de Revisiones Sistemáticas (PROSPERO, por sus siglas en inglés), bajo el código: CRD42020178329 [17].

Estrategia de búsqueda

Para la elaboración del presente resumen de RS se tuvo en cuenta el acrónimo POT, que significa P (población): pacientes embarazadas y sus recién nacidos; O (outcome): a las características clínicas, radiológicas y de laboratorio de embarazadas con diagnóstico confirmado de COVID-19 y sus recién nacidos, y T (tipo de estudio): que correspondió a RS de estudios observacionales.

Para la búsqueda de las RS se consultaron las bases de datos PubMed, Scopus, Web of Science y Cochrane Database of Systematic Reviews mediante la siguiente estrategia de búsqueda: periodo de publicación: 1 de febrero de 2020 al 30 de mayo de 2021; tipos de estudio: RS que describieran características clínicas y hallazgos imagenológicos y de laboratorio en embarazadas con diagnóstico de COVID-19 y sus neonatos; idioma: sin restricción; términos de búsqueda: «COVID-19», "coronavirus", «coronavirus covid-19», «SARS CoV 2» "pregnant" «pregnant women», "newborn", "neonate", los cuales se combinaron con los conectores "OR" y "AND" para establecer las ecuaciones de búsqueda. Además, se usaron los siguientes filtros validados para la búsqueda de RS: (((systematic review[ti] OR systematic literature review[ti] OR systematic quantitative review[ti] OR systematic meta-review[ti] OR systematic critical review[ti] OR systematic mixed studies review[ti] OR systematic mapping review[ti]

OR systematic cochrane review[ti] OR systematic search and review[ti]) NOT comment[pt] NOT (protocol[ti] OR protocols[ti])) NOT MEDLINE [subset]) OR (Cochrane Database Syst Rev[ta] AND review[pt]) OR systematic review[pt].

Criterios de inclusión y Calidad de la evidencia

Se seleccionaron las RS que incluían estudios primarios de cohortes o casos y controles; que describieron las características clínicas, los resultados de exámenes de laboratorio y de los estudios de imagen del tórax (de las embarazadas y de sus recién nacidos); además, para mejorar la calidad de la evidencia presentada, únicamente se incluyeron RS que en la evaluación crítica obtuvieron una calificación ≥ 70 %. Para realizar dicha evaluación, se utilizó la herramienta validada y publicada por el Instituto Joanna Briggs [18]; dicha herramienta permite estimar la calidad metodológica de un estudio y determina hasta qué punto un estudio ha abordado la posibilidad de sesgo en su diseño, realización y análisis.

Siguiendo las recomendaciones del manual Cochrane [19]: se evaluó la calidad de la evidencia para cada uno de los desenlaces presentados en las RS incluidas en el presente trabajo. Para esta evaluación se consideró: el riesgo de sesgo, la evidencia indirecta, la inconsistencia y la imprecisión, de acuerdo con las indicaciones del manual GRADE [20].

Procedimiento de búsqueda, extracción de los datos

AH y CV2 realizaron las búsquedas en las bases de datos bibliográficas y SV y PT, de manera independiente, seleccionaron los artículos de acuerdo con el título y la lectura del resumen, y aplicaron los criterios de inclusión para seleccionar los artículos para lectura a texto completo. Cuando existió algún desacuerdo, todos los autores en consenso tomaron una deci-

sión. La extracción de los datos y el traspaso de estos al formato base en una hoja de cálculo fue realizado por CV1 y MP. Las tablas de resultados fueron elaboradas por SV y CV1, los metaanálisis fueron realizados por SV. Todos los autores contribuyeron en la redacción final del documento.

Análisis estadístico

De cada variable se obtuvo el Odds ratio (OR) con su intervalo de confianza del 95 % (IC95 %), si estaba disponible; también se extrajeron el número de casos (n) y el número total de observaciones (N), tanto para calcular las proporciones, como para reanalizar los datos y confirmar las asociaciones.

Se realizaron metaanálisis bayesianos de efectos aleatorios, estos presentan múltiples ventajas sobre el modelo frecuentista, ya que los gráficos explican con precisión cada parámetro; el número de pacientes o el tamaño muestral no influyen en los resultados; por lo tanto, este modelo estadístico se considera robusto frente a valores atípicos o heterogéneos [21,22,23].

En cada metaanálisis se aplicaron los métodos de Monte Carlo basado en cadenas de Markov, estos métodos simulan valores desde la distribución previa y generan una muestra representativa de valores de la distribución posterior; para lograr esto se estructuró cuatro cadenas y se calculó diez mil interacciones [21,24]. El tamaño del efecto (TE) con su IC95 % cuantifica la diferencia entre los grupos analizados; en los diagramas de bosque se presentan los valores del TE estimados para cada estudio, el TE general estimado por el modelo es representado en los gráficos con la letra griega mu (μ); el OR corresponde al antilogaritmo de μ . El factor de Bayes para el tamaño del efecto se presenta mediante un gráfico secuencial, este señala como al ingreso de cada estudio se determina la dirección que toman las probabilidades del modelo posterior, ya sea hacia la hipótesis alterna (H1) o hacia la hipótesis nula (H0).

Para la gestión y detección de artículos duplicados se utilizaron los gestores bibliográficos Mendeley y Zotero; para la selección de las RS, se utilizó la aplicación web colaborativa Rayyan QCRI [25]. Los metaanálisis se realizaron mediante los programas estadísticos R v 4.0.1 [26] y JASP [27].

Resultados

La búsqueda inicial en las bases de datos arrojó 331 resultados, de los cuales se eliminaron 202 registros duplicados, 97 no correspondían al tema de investigación, 18 no cumplían los criterios de inclusión y 8 no se consideraron pertinentes para el objetivo de la investigación, por lo que finalmente se incluyeron 6 RS. El flujograma de selección de estudios se presenta en la Figura 1.

Figura 1. Diagrama de flujo para la selección de revisiones sistemáticas.

Las RS incluidas describieron un total de 617 artículos primarios, de estos, n=14 (0.02%) se encontraban sobrepuestos.

La tabla 1 presenta las principales características de las seis RS.

Tabla 1. Características de las revisiones sistemáticas incluidas en el resumen.

Autor	No. Estudios primarios	Tipo de estudios	Origen de los estudios primarios	Población	Comparación	Evaluación crítica
Allotey et al. [14]	192	Cohorte comparativos n= 131 (68.2%) Cohorte no comparativos n= 61 (31.7%)	Estados Unidos n=58; China n= 31; Italia n= 17; España n= 15; Turquía n= 8; Reino Unido n=7; India n=7; Brasil n= 5; Francia n= 5, México n= 5; Irán n=3, Portugal n=3, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Perú y Suecia= 2 de cada país; Bangladesh, Chile, Estonia, Israel, Japón, Alemania, Irlanda, Kuwait, Pakistán, Qatar, Rumania, Rusia= 1 de cada país.	14 estudios compararon embarazadas con no embarazadas (n= 602 565 mujeres),47 estudios compararon embarazadas con COVID-19 versus embarazadas sin COVID-19(n= 26 017 mujeres). 82 estudios de cohorte informaron sobre manifestaciones clínicas (n= 41 396 embarazadas, n= 434 348 mujeres no embarazadas), 92 estudios informaron sobre resultados maternos relacionados con COVID-19 (n= 49 443 embarazadas, n= 568 386 no embarazadas) y 95 estudios informaron sobre resultados maternos (n= 54 943 mujeres) y perinatales (n= 9466 recién nacidos)	Embarazadas con COVID- 19 y no embarazadas con COVID-19. Embarazadas con factor de riesgo/ COVID-19 grave y embarazadas con factor de riesgo/ sin COVID-19 grave. Embarazadas con COVID-19 y embarazadas sin COVID-19	100 %

Autor	No. Estudios primarios	Tipo de estudios	Origen de los estudios primarios	Población	Comparación	Evaluación crítica
Jafari et al. [28]	331	Cohortes prospectivo y retrospectivo n= 227 (68.5%) Transversal n= 6 (1.8 %) Series de caso y reporte de caso n= 77 (23.2%)	China n= 237, Francia n= 3, Alemania n= 2, Irán n= 9, Israel n= 2, Italia n= 8, Japón n= 4, Suiza n= 3, Turquía n= 3, Reino Unido n= 4, Estados Unidos n=17, otros 21 países= 1 estudio cada uno	De 349 estudios incluidos, 228 estudios cumplieron los criterios de inclusión para COVID-19 en no embarazadas y 121 para COVID-19 en embarazadas. se incluyeron en el metaanálisis 128 176 pacientes no embarazadas con infección confirmada por COVID-19 y 10 000 pacientes embarazadas con COVID-19.	Embarazadas con COVID 19 y no embarazadas con COVID19. Embarazadas con COVID-19 y embarazadas sin COVID-19	95 %
Wei et al. [29]	42	Estudio de cohorte prospectivo= 16 (38,1%). Estudio de cohorte retrospectivo, n= 21 (50%). Estudio caso control n=5 (11,9%)	Estados Unidos n= 19; China n= 4; España n= 5; Italia n= 3; Francia n= 3; Turquía n= 2; Irán n=2; India, México, Suecia, Chile, uno de cada país	Se incluye la información de n = 438 5458 mujeres embarazadas. Hubo 28 estudios de pacientes con infección confirmada y pacientes sin infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo. Doce estudios compararon COVID-19 sintomático y asintomático. Hubo 13 estudios de COVID-19 grave y leve durante la gestación	Embarazadas con COVID-19 y embarazadas sin COVID-19. Embarazadas con COVID-19 sintomático y embarazadas COVID-19 asintomático. Embarazadas con COVID-19 grave y embarazadas con COVID-19 leve	81%

Autor	No. Estudios primarios	Tipo de estudios	Origen de los estudios primarios	Población	Comparación	Evaluación crítica
Hunteny et al. [30]	6	Estudios de cohortes n=6 comparativos antes y después de la pandemia	Estados Unidos n= 3; España n= 1; India n= 1; Suecia n= 1	Las 6 publicaciones fueron estudios observacionales que informaron la detección universal del SARS-CoV-2 al momento de la admisión para el parto. Se describe la información de n= 728 partos (incluidos 14 múltiples) de mujeres que dieron positivo para SARS-CoV-2 y n= 3.836 partos (incluidos 77 múltiples) de pacientes contemporáneas que dieron negativo.	Embarazadas con COVID-19 y embarazadas sin COVID-19	75%
Nova et al. [31]	37	Caso control n= 4 (10,8%), serie de casos n= 9 (24,3%), casos clínicos n= 23 (62,1%), informe nacional n= 1	Los 4 estudios caso control, provenían de China	Para el análisis descriptivo, incluyeron un total de 322 mujeres embarazadas, 111 (34,5%) pacientes de Holanda, 80 (24,8%) de Estados Unidos, 76 (23,6%) de China, 43 (13,3%) de Italia, 2 (0,6%) de Canadá, Honduras, Corea del Sur, Suecia, Alemania, Turquía, Irán, Australia, España, Perú, India uno de cada país	Embarazadas con COVID 19 y no embarazadas con COVID 19. Embarazadas con COVID-19 y embarazadas sin COVID-19	85%
Khan et al. [15]	9	Cohorte retrospectivo n= 6 (66,6%), caso control n=2 (22,2%), cohorte prospectivo n=1 (11,1%)	China n=5, Estados Unidos n=2, Israel n= 1, México n=1	Se describe un total de 591058 mujeres, de estas 28797 estaban embarazadas	Embarazadas con COVID 19 y no embarazadas con COVID 19.	85%

Fuente: Elaboración propia.

En relación con los síntomas en las embarazadas con COVID-19, la proporción de pacientes asintomáticas estuvo entre un 28.48 % hasta el 85.97 %; tos entre un 41.26 % hasta el 48.54 % [14,30,31]; fiebre entre un 17.52 % hasta el 74.98 % [14,15,28,31]; mialgia entre un 18.99 % y un 26.51 % [14,28]; disnea entre un 5.64 % hasta el 21.98 % [14,28,31], Allotey et al. [14] encontraron que el 35 % de las pacientes presentaron neumonía y de ellas un 22 % requirió oxígeno.

La proporción de gestantes con enfermedad grave o que requirieron ingreso a las unidades de terapia intensiva (UCI) entre un 1.88 % hasta el 10.36 % [14,30,31].

Huntley et al. [30] indicaron que la sepsis materna se presentó en el 3.12% de los casos, mientras que Allotey et al. [14], encontraron que en el 0.01 % de las pacientes se reportó falla hepática, cardíaca o renal.

La mortalidad materna del 11.31 %, reportada por Jafari et al. [28] es bastante alta respecto a la encontrada por otros autores como Allotey et al. [14], o Novoa et al. [31] que estuvo entre un 0.01% y un 0.31 % respectivamente.

Las comorbilidades fueron: obesidad en un 23.17 % y un 24.21 % [30,31]; diabetes (cualquier tipo) entre un 3.31 % hasta el 9.98 % [28,30,31]; preeclampsia en un 2.34 % y un 9.48 % [28,31]; trastornos hipertensivos entre un 2.34 % hasta el 9.01 % [28,30,31], y asma en un 7.81 % [31].

Otros hallazgos interesantes son los de Huntley et al. [30], quienes informaron que el 33.05 % de las embarazadas afectadas por COVID-19 eran mayores de 35 años y que el 8.49 % fumaban, y los de Jafari et al. [28] quienes reportaron que un 17.05 % de embarazadas con COVID-19 eran

trabajadoras de la salud.

En los exámenes de laboratorio de las embarazadas con COVID-19 se encontró linfopenia entre un 35.95 % hasta el 64.03 %; leucocitosis entre un 9.77 % hasta el 27.41 %; trombocitopenia entre un 5.68 % hasta el 17.02 %, y proteína C reactiva (PCR) elevada entre un 46.78 % hasta el 52.27 % [14,28,31]. Únicamente Allotey et al. [14] reportaron elevaciones de la procalcitonina (PCT) en el 22.98 %. La elevación de las transaminasas estuvo en un 10.22 % y un 15.44 % [14,31]. Las anomalías en la radiografía (RX) del tórax en un 69% y un 89% de las embarazadas [14,28]; y las lesiones evidentes en tomografía computarizada (TC) del tórax se encontraron en un 64% y el 93.91 % [28,31].

Los autores Jafari et al. [28] reportaron que el 7.99 % de los neonatos dieron positivo para SARS-CoV-2 y que el virus se aisló en muestras de la placenta, la secreción vaginal, el cordón umbilical, el líquido amniótico y la leche materna en el 12.08 %, 4.74 %, 5.86 %, 5,57 % y 4.94 %, respectivamente; según los mismos autores, el 5.32 % de neonatos se infectaron por transmisión vertical, en el 16.01 % de las embarazadas existió coinfección bacteriana y en el 14.01 % de los casos hubo coinfección viral, aunque no se identificaron a los gérmenes [28].

Con relación a los resultados obstétricos, entre el 30.81 % hasta el 54 % de los nacimientos fueron por cesárea, los nacimientos prematuros estuvieron entre un 13.31 % hasta el 20.98 %; el compromiso del bienestar fetal (CBF) estuvo entre un 4.91 % hasta el 15.97 % [14,28,30,31]. La hemorragia postparto del 54.51 % reportada por Jafari et al. [28], fue significativamente más alta a la descrita por otras dos revisiones, en las cuales se encontró el 3.96 % y un 8% [14,30]. La proporción de emba-

razadas con ruptura prematura de membranas (RPM) fue de un 5.84 % y un 14.03 % [14,28]. Por otro lado, Jafari et al. [28] encontraron abortos el 4.02 %.

Con relación a los resultados neonatales, Jafari et al. [28], reportaron que el 55.84 % de los hijos de madres con COVID-19 recibieron sucedáneos de la leche materna, mientras que el 38.96 % recibió alimentación mixta. El ingreso a las unidades de neonatología se encontró entre un 12.75 % hasta el 33% [14,28,30].

Jafari et al. [28], indicaron que la proporción de mortinatos y de mortalidad neonatal fue de un 4.04 % y un 2.51 % respectivamente, en cambio, Allotey et al., y Noboa et al. [14,30] reportan una mortalidad neonatal menor al 1%.

Según Jafari et al. [28], la proporción de pacientes con asfixia neonatal fue del 3.92 %. Huntley, et al. [30], reportaron que el 11.57% de los neonatos fueron pequeños para la edad gestacional, mientras que los grandes para la edad gestacional correspondieron al 8.94%; los neonatos que requirieron ventilación mecánica mayor a seis horas correspondieron al 6.06% en dicho estudio.

La Tabla 2, presenta el resumen de las RS que compararon a las embarazadas y no embarazadas con COVID-19 [14,15,28,31].

Tabla 2. Comparativa: embarazadas y no embarazadas con COVID-19.

Autor	Resultados	Embarazadas (n/N)	No embarazadas (n/N)	OR (IC- 95%)	No. Estudios	GRADE
Allotey et al. [14]	Cualquier síntoma	23494/30493	386169/431558	0.28 (0.13 - 0.65)	5	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	Fiebre	3516/17811	69967/222513	0.49 (0.38 - 0.63)	11	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	Tos	1839/5468	23647/75053	0.72 (0.50 - 1.03)	11	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	Disnea	2835/17808	44869/222516	0.76 (0.67 - 0.85)	12	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	Mialgias	3944/17727	80521/222378	0.53 (0.36 - 0.78)	7	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	Todas las causas de mortalidad	103/34047	3388/567075	0.96 (0.79 - 1.18)	8	⊕⊕⊕⊕ MODE-RADO
	UCI	616/34035	9568/567073	2.13 (1.54 - 2.95)	7	⊕⊕⊕⊕ MODE-RADO
	Ventilación mecánica invasiva	270/34001	3280/567043	2.59 (2.28 - 2.94)	6	⊕⊕⊕⊕ MODE-RADO
Jafari et al. [28]	Fiebre	4562/31.871	87.090/470.092	0.8 (0.6 - 1.1)	5	⊕⊕⊕⊕ BAJA
	Tos	23.114/241.238	41.570/121.240	0.7 (0.67 -0.75)	5	⊕⊕⊕⊕ BAJA
	Dolor de Garganta	543/14.238	1682/41.240	0.66 (0.61 -0.7)	5	⊕⊕⊕⊕ BAJA
	Cefalea	2710/14.138	41.899/121.240	0.55 (0.55 - 0.58)	5	⊕⊕⊕⊕ MODE-RADO
	Fatiga	1929/13.238	30.505/98.240	0.58 (0.54 - 0.61)	5	⊕⊕⊕⊕ BAJA
	Diarrea	872/14.138	18.121/142.240	0.46 (0.4 - 0.51)	4	⊕⊕⊕⊕ BAJA
	Náusea y vómito	2737/31.672	35.798/469.268	1 (0.94 - 1.1)	3	⊕⊕⊕⊕ MODE-RADO

Khan et al. [15]	Asintomática	16/112	25/136	3.94 (1.69 - 9.20)	3	⊕⊕⊕⊕ MODERADO
	Fiebre	3389/23576	68687/386262	0.74 (0.64 - 0.85)	7	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	Tos	5288/23565	89545/386237	0.85 (0.70 - 1.04)	6	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	Rinorrea	1329/23465	22750/409542	1.43 (0.29 - 7.08)	2	⊕⊕⊕⊕ MODERADO
	Cefalea	4452/23516	95723/386164	0.77 (0.74 - 0.79)	4	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	Fatiga	1419/23506	29811/386103	0.64 (0.39 - 1.05)	7	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	Mialgias	3391/23516	78738/386164	0.92 (0.89 - 0.95)	4	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	Opresión en el pecho	374/23485	7088/386084	0.86 (0.77 - 0.95)	3	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	Sibilancias	172/23434	3743/386028	0.76 (0.65 - 0.88)	1	⊕⊕⊕⊕ BAJA
	Diarrea	1482/23485	38172/386084	0.40 (0.39 - 0.43)	3	⊕⊕⊕⊕ MODERADO
	Náusea y vómito	2054/23468	29004/386058	0.84 (0.29 - 2.39)	2	⊕⊕⊕⊕ MODERADO
	Disnea	1/48	3/106	1.19 (0.10 - 14.20)	2	⊕⊕⊕⊕ MODERADO
	Anosmia/ageusia	2234/23434	43256/386028	0.85 (0.82 a 0.89)	1	⊕⊕⊕⊕ BAJA
	Dolor de garganta	2956/23465	60231/386108	0.64 (0.13 - 3.15)	2	⊕⊕⊕⊕ MODERADO
	Obesidad	621/28617	1810/561933	0.68 (0.63 - 0.73)	2	⊕⊕⊕⊕ BAJA
	Etnia blanca	5507/23434	90717/386028	0.32 (0.26 - 0.39)	1	⊕⊕⊕⊕ BAJA
	Enfermedad cardíaca	334/28720	8900/562137	0.58 (0.44 - 0.77)	5	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	Diabetes mellitus	608/28710	14793/562097	1.02 (0.63 - 1.65)	5	⊕⊕⊕⊕ BAJA
	UCI	400/28686	2435/562058	2.26 (1.68 - 3.05)	5	⊕⊕⊕⊕ ALTA
Muerte materna	111/28617	3036/561933	1.08 (0.89 - 1.31)	2	⊕⊕⊕⊕ MODERADO	
Noboa et al. [31]	Fiebre	12/44	43/68	0.13 (0.05 - 0.36)	2	⊕⊕⊕⊕ MODERADO
	Tos	13/44	41/68	0.26 (0.11 - 0.59)	2	⊕⊕⊕⊕ MODERADO
	Disnea	4/44	6/68	1.08 (0.29 - 4.02)	2	⊕⊕⊕⊕ MODERADO
	Leucocitosis	28/44	2/68	50.42 (11.38 - 224.41)	2	⊕⊕⊕⊕ BAJA
	PCR elevada	30/44	21/68	4.39 (1.90 - 10.14)	2	⊕⊕⊕⊕ MODERADO
	Linfopenia	17/44	25/68	0.80 (0.34 - 1.88)	2	⊕⊕⊕⊕ MODERADO
	Neumonía en TC	39/44	68/68	0.11 (0.01 - 1.01)	2	⊕⊕⊕⊕ MODERADO

n= número de casos, N= número total de observaciones, OR= Odds ratio,

No. Estudios= número de estudios primarios que describen dicha variable, UCI= unidad de cuidados intensivos, PCR= proteína C reactiva, TC= tomografía computarizada.

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 3 presenta el resumen de las RS que compararon a embarazadas con y sin COVID-19 [14,28,29,30,31].

Tabla 3. Comparativa: embarazadas con COVID-19 y sin COVID-19.

Autor	Resultado	Con COVID-19 (n/N)	Sin COVID-19 (n/N)	OR (IC- 95%)	No. Estudios	GRADE	
Allotey et al. [14]	Todas las causas de mortalidad	8/1195	8/3625	2.85 (1.08 - 7.52)	8	⊕⊕⊕⊕ ALTA	
	UCI	64/1508	4/3482	18.58 (7.53 - 45.82)	7	⊕⊕⊕⊕ ALTA	
	Nacimiento prematuro	147/1184	572/7365	1.47 (1.14 - 1.91)	18	⊕⊕⊕⊕ ALTA	
	Cesárea	669/1854	4221/11842	1.12 (0.91 - 1.38)	21	⊕⊕⊕⊕ ALTA	
	CBF	11/77	13/263	2.37 (0.77 - 7.31)	2	⊕⊕⊕⊕ ALTA	
	Resultados neonatales						
	Mortinato	9/1039	26/4755	2.84 (1.25 - 6.45)	9	⊕⊕⊕⊕ ALTA	
	Muerte neonatal	4/970	517306	2.77 (0.92 - 8.37)	8	⊕⊕⊕⊕ ALTA	
	Ingreso a Neonatología	329/1285	519/4588	4.89 (1.87 - 12.81)	10	⊕⊕⊕⊕ ALTA	
	Apgar Bajo	13/662	46/2823	1.38 (0.71 - 2.70)	6	⊕⊕⊕⊕ ALTA	
Huntley et al. [30]	> 35 años	158/478	599/2225	1.22 (1.01 - 1.49)	2	⊕⊕⊕⊕ BAJA	
	Diabetes todo tipo	54/689	341/3666	0.84 (0.62 - 1.13)	2	⊕⊕⊕⊕ BAJA	
	Enfermedad pulmonar crónica	16/534	97/3062	0.94 (0.55 - 1.63)	4	⊕⊕⊕⊕ BAJA	
	Obesidad	127/548	788/2830	0.83 (0.67 - 1.02)	3	⊕⊕⊕⊕ BAJA	
	Fumadora	40/471	120/1972	1.36 (0.96 - 2.02)	3	⊕⊕⊕⊕ BAJA	
	Otras comorbilidades	28/464	150/2457	0.98 (0.64 - 1.48)	3	⊕⊕⊕⊕ BAJA	
	Aborto <20 semanas	8/728	44/3836	1.3 (0.49 - 3.42)	2	⊕⊕⊕⊕ BAJA	

Wei et al. [29]	Preeclampsia	652/7596	27647/416 775	1.33 (1.03 - 1.73)	13	⊕⊕⊕⊕ MODE- RADO	
	Cesárea	2601/8634	119049/420732	1 (0.82 - 1.23)	22	⊕⊕⊕⊕ ALTA	
	UCI	240/7279	1772/402458	4.78 (2.03 - 11.25)	5	⊕⊕⊕⊕ MODE- RADO	
	Resultados neonatales						
	Ingreso a Neonatología	305/1283	480/4392	3.69 (1.39 - 9.82)	10	⊕⊕⊕⊕ MODE- RADO	
	Mortinato	48/7590	1318/405 532	2.11 (1.14 - 3.90)	6	⊕⊕⊕⊕ ALTA	
	Nacimiento prematuro	665/7866	24406/417 491	1.82 (1.38 - 2.39)	18	⊕⊕⊕⊕ MODE- RADO	
Jafari et al. [28]	Diabetes no gestacional	36/638	120/2671	1.3 (0.87-1.9)	5	⊕⊕⊕⊕ BAJA	
	Comorbilidades	4/32	5/242	8.4 (0.7-92)	3	⊕⊕⊕⊕ BAJA	
	BPN	6/32	6/242	9 (2.4-30)	2	⊕⊕⊕⊕ BAJA	
	CBF	4/32	12/242	2.7 (0.6-9)	2	⊕⊕⊕⊕ BAJA	
	Cesárea	179/257	6399/12,060	3 (2-5)	7	⊕⊕⊕⊕ MODE- RADO	
	Laboratorio						
	Linfopenia	4/32	29/242	1 (0.3-3)	2	⊕⊕⊕⊕ BAJA	
	PCR Incrementado	10/32	125/242	0.4 (0.2-0.9)	2	⊕⊕⊕⊕ BAJA	
	Resultado neonatal						
	Nacimiento prematuro	45/295	694/12,634	2.5 (1.5-3.5)	8	⊕⊕⊕⊕ MODE- RADO	
Noboa et al. [31]	Nacimiento prematuro	7/33	33/166	2.69 (0.98 - 7.41)	2	⊕⊕⊕⊕ MODE- RADO	
	CBF	2/33	13/166	0.6 (0.13 - 2.79)	2	⊕⊕⊕⊕ MODE- RADO	
	Asfixia	1/33	1/166	2.93 (0.17 - 49.86)	2	⊕⊕⊕⊕ BAJA	

n= número de casos, N= número total de observaciones, OR= Odds ratio, No. Estudios= número de estudios primarios que describen dicha variable, UCI= unidad de cuidados intensivos, BPN= bajo peso al nacer, CBF= compromiso del bienestar fetal.

Fuente: Elaboración propia.

Allotey et al. [14] estudiaron la asociación entre algunos factores de riesgo o comorbilidades; con la posibilidad de presentar enfermedad grave, ingreso a UCI, ventilación mecánica invasiva (VMI), o muerte materna, el detalle de estos resultados se puede ver en la Tabla 4.

Tabla 4. Comparativa: embarazadas con COVID-19 que presentaron enfermedad grave (ingreso a UCIM, VMI, o muerte materna) según el factor de riesgo descrito.

Au- tor	Factores de riesgo	con el resul- tado (n/N)	sin el resulta- do (n/N)	OR (IC- 95%)	No. Es- tudios	GRADE
Allotey et al. [14]	Edad >35 años					
	Enfermedad grave	811/3561	2750/3561	1.83 (1.27 - 2.63)	7	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	UCI	348/31710	31362/31710	2.11 (1.69 - 2.63)	7	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	VMI	18/718	700/718	1.72 (0.60 - 4.97)	3	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	IMC >30					
	Enfermedad grave	787/3367	2580/3367	2.37 (1.83 - 3.07)	5	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	UCI	339/31456	31117/31456	2.71 (1.10 - 6.63)	4	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	VMI	12/485	4473/485	6.61 (1.98 - 22.02)	2	⊕⊕⊕⊕ MODERADO
	Muerte ma- terna	113/31085	30972/31085	2.27 (1.20 - 4.31)	3	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	Etnia no blanca					
	Enfermedad grave	375/515	1263/1748	0.95 (0.57 - 1.56)	3	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	UCI	306/23996	158/7547	1.66 (1.20 - 2.29)	4	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	VMI	20/134	39/535	2.23 (1.25 - 3.97)	1	⊕⊕⊕⊕ BAJA
	Muerte ma- terna	110/24124	36/7345	1.61 (1.05 - 2.47)	3	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	Cualquier co- morbilidad					
	Enfermedad grave	226/730	382/1904	1.81 (1.49 - 2.20)	2	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	UCI	106/6639	226/24873	1.70 (1.34 - 2.15)	5	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	VMI	7/71	11/644	5.26 (1.76 - 15.68)	3	⊕⊕⊕⊕ MODERADO
	HTA crónica					
	Enfermedad grave	25/61	178/797	2.00 (1.14 - 3.48)	2	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	UCI	15/262	319/31171	4.72 (2.37 - 9.41)	5	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	VMI	5/24	7/460	63.82 (9.69 - 420.45)	2	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	Muerte ma- terna	7/249	81/30762	4.25 (1.82 - 9.95)	3	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	Diabetes pre- via					
	Enfermedad grave	97/248	696/3085	2.12 (1.62 - 2.78)	3	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	UCI	36/638	306/30835	4.67 (1.94 - 11.22)	6	⊕⊕⊕⊕ MODERADO
	VMI	2/12	9/470	18.61 (0.26 - 1324.16)	2	⊕⊕⊕⊕ BAJA
	Muerte ma- terna	11/620	41/30103	14.88 (4.19 - 52.81)	2	⊕⊕⊕⊕ MODERADO

	Diabetes gestacional					
	Enfermedad grave	18/88	148/885	1.23 (0.70 - 2.14)	4	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	UCI	11/81	31/696	3.27 (1.55 - 6.89)	2	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	Preeclampsia					
	Enfermedad grave	4/16	18/258	4.21 (1.27 - 14.00)	4	⊕⊕⊕⊕ ALTA
	UCI	6/6	2/36	179.40 (7.69 - 4186)	1	⊕○○○ MUY BAJA

n= número de casos, N= número total de observaciones, OR= Odds ratio, No. Estudios= número de estudios primarios que describen dicha variable, IMC= índice de masa corporal, HTA= hipertensión arterial, UCI= unidad de cuidados intensivos, VMI= ventilación mecánica invasiva,

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 5 presenta los resultados de la RS de Wei et al. [29] quienes compararon a las embarazadas con COVID-19 grave y leve.

Tabla 5. Comparativa: embarazos con COVID-19 grave y leve.

Autor	Condición	COVID -19 grave (n/N)	COVID -19 leve (n/N)	OR (IC- 95%)	No. Estudios	GRADE	
Wei et al. [29]	Preeclampsia	sep-73	31/448	4.16 (1.55 - 11.15)	5	⊕⊕⊕○ MODERADO	
	UCI	66/402	4/355	15.46 (5.79 - 41.23)	5	⊕⊕⊕○ MODERADO	
	Madre VMI	86/463	14/499	19.31 (9.38 - 39.72)	5	⊕⊕⊕○ MODERADO	
	Cesárea	206/369	246/769	2.58 (1.64 - 4.06)	8	⊕⊕⊕⊕ ALTA	
	Diabetes gestacional	32/229	73/911	1.99 (1.09 - 3.64)	5	⊕⊕⊕○ MODERADO	
	Laboratorio						
	Función hepática anormal	77/112	39/238	6.47 (2.60 - 16.09)	4	⊕⊕⊕○ MODERADO	
	Linfopenia	81/133	140/428	3.04 (1.93 - 4.79)	4	⊕⊕⊕○ MODERADO	
	Resultados neonatales						
	Prematurez	157/444	120/949	4.29 (2.41 - 7.63)	10	⊕⊕⊕⊕ ALTA	
	UCIN	97/299	63/430	3.95 (1.43 - 10.95)	5	⊕⊕⊕○ MODERADO	
	BPN	53/225	21/175	1.89 (1.14 - 3.12)	2	⊕⊕○○ BAJA	
	Muerte neonatal	7/183	5/644	33.71 (5.18 - 219.44)	3	⊕⊕○○ BAJA	

n= número de casos, N= número total de observaciones, OR= Odds ra-

tio, No. Estudios= número de estudios primarios que describen dicha variable, UCI= unidad de cuidados intensivos, VMI= ventilación mecánica invasiva, UCIN= unidad de cuidados intensivos neonatales, BPN= Bajo peso al nacer.

Fuente: Elaboración propia.

Wei et al. [29], compararon también a grupos de embarazadas con COVID-19 sintomático y asintomático, ver Tabla 6.

Tabla 6. Comparativa: embarazos con COVID-19 sintomático y asintomático.

Autor	Condición	COVID -19 sintomático (n/N)	COVID -19 asintomático (n/N)	OR (IC- 95%)	No. Estudios	GRADE
Wei et al. [29]	Nacimiento vía cesárea	1086/3112	320/1120	1.57 (1.32 - 1.85)	9	⊕⊕⊕⊖ MODERADO
	Madre con VMI	61/587	1/436	16.29 (3.88 - 68.47)	3	⊕⊕⊕⊖ MODERADO
	Resultados neonatales					
	Prematurez	474/3116	108/1117	2.29 (1.49 - 3.53)	9	⊕⊕⊕⊕ ALTA

n= número de casos, N= número total de observaciones, OR= Odds ratio, No. Estudios= número de estudios primarios que describen dicha variable, VMI= ventilación mecánica invasiva.

Fuente: Elaboración propia.

Se reanalizaron todas las variables mediante metaanálisis: sin embargo, no se logró confirmar algunas de las asociaciones descritas en las RS; también se encontró una importante heterogeneidad.

La figura 2 incluye únicamente a las variables que presentaron asociaciones. Junto al diagrama de bosque se presenta el factor de Bayes para el tamaño del efecto: en cada gráfico se aprecia cómo se acumula la evidencia a favor de la hipótesis alternativa a medida que ingresan los estudios. En

la figura 2.A, el factor de Bayes para el tamaño del efecto es anecdótico.

Figura 2. Metaanálisis bayesianos

Fuente Elaboración propia

Discusión

Los signos y síntomas descritos en gestantes con COVID-19 son semejantes a los reportados en otros grupos de pacientes [32-34], aunque no se logró calcular una proporción general a partir de los estudios incluidos en el presente trabajo, debido a la elevada heterogeneidad encontrada. Por esta razón se realizó una síntesis narrativa de las proporciones de las características perinatales de la COVID-19. Cuando se analizó los desenlaces entre los grupos estudiados en cada RS, se encontró que la calidad de la evidencia en su mayor parte parece ser moderada o alta (tablas 2 a 6). Sin embargo, los resultados que podrían generalizarse a la población son los que se obtuvieron mediante el metaanálisis bayesiano (figura 2), embarazadas con y sin COVID-19: mortinato OR: 1.73 (1.01 -2.94), nacimiento prematuro OR: 1.77 (1.25-2.61), Madre en UCI OR: 6.75 (1 -31.19) y compromiso de bienestar fetal OR: 1.9 (1.09 - 3.63), aunque para este último la evidencia a favor de H1 es anecdótica; y, entre las embarazadas y no embarazadas con COVID-19: mialgias OR: 0.67 (0.51 - 0.93).

Los autores Allotey et al., y Khan et al. [14,15], encontraron que las embarazadas tienen menos asociación con algunos síntomas como: fiebre, tos disnea, mialgias, cefalea, fatiga y diarrea; cuando se las compara con las no embarazadas (ver Tabla.2), aunque, el metaanálisis bayesiano solo pudo corroborar este resultado con la mialgia. Además, está establecido que las infecciones respiratorias provocadas por los coronavirus SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2 pueden asociarse con síntomas gastrointestinales como náusea, vómito o diarrea [39,40,67] y si existe elevación de las transaminasas, aumenta la certeza de que el SARS-CoV-2

sea el agente causal [41–44].

A su vez, para evaluar a una gestante, se deben considerar los cambios fisiológicos propios de esta condición, como son: el incremento de la frecuencia cardíaca, el mayor consumo de oxígeno, la elevación del diafragma por el aumento del tamaño uterino (lo que provoca algún grado de dificultad respiratoria) y los efectos de la relaxina (que puede ocasionar dolor musculoesquelético sobre todo en la cintura pélvica) [35,36]; por lo tanto, estas manifestaciones podrían no ser percibidas como patológicas por la gestante con infección leve. Se debe señalar que, en los países con altos ingresos, los métodos de cribado universal para COVID-19 privilegiaron a las embarazadas, detectando un importante número de gestantes asintomáticas [14,28,37,38].

En el presente estudio se encontró que la leucopenia, linfopenia y linfocitosis, junto a la elevación de la PCR, son las alteraciones del laboratorio más frecuentes en las embarazadas infectadas por SARS-CoV-2, hallazgos similares a los de Wang et al., y Dubey et al. [45,46], por su parte, Papanou et al. [38], añaden que el Dímero D está elevado entre el 22.30 % hasta el 84.60 % de las gestantes, la razón de este amplio intervalo se explicaría por la heterogeneidad del tamaño de las muestras, según lo refieren los autores de dicho resumen de RS. Así mismo, los autores Wei et al. [29], encontraron que la posibilidad de presentar linfopenia se triplica en las embarazadas con COVID-19 grave (ver Tabla 5); además, los autores Xie et al. [47], encontraron linfopenia en el 46.50 % de casos, y un OR: 2.78 (IC 95 %: 1.85-4.19), para la linfopenia en adultos gravemente enfermos; Zare et al. [48] describen un OR: 4.85 (IC 95 %: 3.31-7.08) para la probabilidad de presentar linfopenia en los pacientes adultos en

estado crítico y un OR muy semejante en los pacientes que no sobrevivieron a la COVID-19; de lo anteriormente expuesto, se deduce que la linfopenia está asociada con la COVID-19 grave. No obstante, el incremento del número de leucocitos y neutrófilos, la linfopenia, la trombocitopenia, así como el aumento fisiológico de la PCR durante todo el embarazo y la labor de parto: son cambios hematológicos propios de gestantes que podrían interferir con la interpretación de los exámenes de laboratorio durante la COVID-19 [49–51].

Continuando con las manifestaciones hematológicas en embarazadas con COVID-19, Servante et al. [62], encontraron incremento del riesgo de hemorragias, producto de coagulopatías y tromboembolismo.

En el presente estudio se encontró que las alteraciones tanto en la RX como en la TC del tórax en embarazadas con COVID-19, pueden presentarse hasta en un 93 % de los casos; aún no está definido si existe un patrón radiológico típico en embarazadas, ya que hasta el momento se ha descrito la presencia de consolidados pulmonares con o sin derrame pleural [52,55] o patrones en vidrio esmerilado [12,38,53,54].

En embarazadas, las condiciones clínicas asociadas con la COVID-19 son: la edad materna mayor de 35 años, sobrepeso, obesidad, los trastornos hipertensivos tanto los crónicos como los propios del embarazo y la diabetes [14,59–61]; en consecuencia, la presencia de estas condiciones clínicas aumentan el riesgo de presentar síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), incluso en embarazadas con COVID-19 leve [56–58]. Entonces, si alguna gestante infectada con SARS-CoV-2 presenta cualquiera de las condiciones antes descritas, elevan sus probabilidades de ingresar a UCI y de requerir VMI [12,28,34,63].

Con relación a la mortalidad materna, el presente estudio encontró proporciones variables: según Allotey et al. [14], es del 0.01 % y según Jafari et al. [28], es del 11.31 %; aunque la mayoría de los estudios consideran que la mortalidad materna no supera el 2 % [30,38,59]. Hay que mencionar que este 2% es una proporción relativamente baja al comparar con la mortalidad materna provocada por los brotes de MERS-CoV y SARS-CoV que fue del 35 % y 10 % respectivamente [64,65,66].

Según Jafari et al. [28], la proporción de neonatos con resultados positivos para el SARS-CoV-2 fue del 7.99 %, a diferencia de los reportes de Woodworth et al., y Rodrigues et al. [68,86], que indican positividad para el virus en el 2.60% y el 3% de los lactantes, respectivamente; sin embargo, un mayor número de RS indican que la transmisión vertical del SARS-CoV-2 puede ser aún más baja [38,69–72]. También se le han atribuido al SARS-CoV-2 complicaciones como: aborto espontáneo, restricción del crecimiento intrauterino y parto prematuro [8,63,73], a pesar de esto, hasta la redacción del presente trabajo no se han identificado efectos teratogénicos producidos por este virus. En efecto, los estudios acerca de las infecciones virales y congénitas han establecido que aun ante infecciones en la placenta o feto, no se puede asegurar la existencia de un proceso teratogénico [74],

En el presente estudio se encontró que hasta un tercio de los RN fueron ingresados a las unidades de neonatología; pero en las mismas RS se indica que algunos ingresos fueron realizados por precaución o por la condición de positividad de la madre y no por la gravedad en sí de la enfermedad, ya que se ha reportado que la presentación de la COVID-19 neonatal grave, es infrecuente [75–78].

En este estudio también se encontró que hasta un 54% de niños nacieron por cesárea, y las probabilidades se duplicaban si la madre estaba sintomática o con enfermedad grave. Al respecto varios autores coinciden en que el solo hecho de positividad para SARS-CoV-2 no es indicación para cesárea, ya que esta operación, aumenta el riesgo de morbilidad tanto en la madre como en el neonato [31,38,54,76,79,80].

Antes de la declaratoria de pandemia, el porcentaje de nacimientos prematuros en Latinoamérica, estuvo entre el 5% hasta un 18% [81]; en el presente trabajo se encontró que la proporción de nacimientos prematuros en las embarazadas COVID-19, fue de hasta el 20.98 %, con un OR: 1.77 (IC95 %: 1.25-2.61); aún está por definir si este incremento de nacimientos prematuros son consecuencia del virus o está en relación con el alto número de cesáreas realizadas [71].

La prevalencia mundial de asfixia se estima en alrededor de 20 por cada 1000 nacidos vivos (2 %) [82]; en las embarazadas con COVID-19 la proporción de neonatos con asfixia se incrementó hasta el 4% [28]. Antes de la llegada del coronavirus, la tasa de mortalidad neonatal estimada fue de 18 por cada 1000 nacidos vivos (1.8 %)[83], con la llegada de la COVID-19 se esperaba un incremento, a pesar de esto, varios reportes señalan que esta tasa está por debajo del 1% [14,16,30,38,84], la proporción encontrada en el presente estudio va desde el 0 % hasta el 2.50 %, y en un resumen de RS se encontró un 3 % [38]. Estos datos sugieren que la mortalidad neonatal pudo incrementarse durante la pandemia causada por el SARS-CoV-2; sin embargo, para corroborar este resultado, se debe analizar individualmente cada región considerando las disparidades socio-económicas que afectan a este indicador de salud.

Debe destacarse, que el grado de afectación de la COVID-19 en la gestante, es un factor condicionante de alto impacto sobre la morbilidad y mortalidad neonatal, según se ha señalado en los párrafos anteriores.

Únicamente Jafari et al. [28] reportaron que hasta un 80% de los neonatos recibieron sucedáneos de la leche materna (incluida la alimentación mixta), aunque no aclaran, si esto obedeció a una precaución acerca de la trasmisión del SARS-CoV-2, o si fue por el grado de afectación de las madres con COVID-19. Sin embargo, el riesgo de transmisión del virus a través de la leche materna parece ser bajo y las RS actuales aún no lo han definido [85–87].

Fortalezas del estudio:

El presente estudio fue realizado con la mejor evidencia disponible hasta la fecha de su redacción, ya que incluye RS de estudios de cohortes y casos y controles. Los resultados más confiables fueron obtenidos mediante los robustos análisis bayesianos.

Limitaciones de este resumen de revisiones:

Aún existen muy pocas RS con estudios primarios tipo de cohortes o casos y controles de alta calidad y la mayoría de estos incluyen a embarazadas en el segundo y tercer trimestre, lo que limita el estudio de las consecuencias teratológicas que podría provocar el virus. En la RS de Jafari et al. [28] se consideró que existe un moderado riesgo de sesgo de publicación que pudo sobreestimar la gravedad y efectos de la enfermedad, según lo reconocen también los autores del mencionado trabajo. Para el resto de RS, se debe señalar que los estudios primarios tenían diferentes diseños.

Conclusiones

Los síntomas más comunes en las embarazadas con COVID-19 son tos, fiebre, seguidos de disnea y mialgias; el resto de los síntomas no son frecuentes. Dentro de los exámenes complementarios, la linfopenia junto con las alteraciones radiológicas evidentes en RX o TC del tórax son las más frecuentes. Los cambios fisiológicos propios del embarazo deben ser tomados en cuenta al momento de evaluar a la gestante.

En las embarazadas con COVID-19, la presencia de comorbilidades puede provocar importantes complicaciones obstétricas y neonatales, sobre todo en las gestantes sintomáticas o con COVID-19 grave. Al parecer, la infección por SARS-CoV-2 en neonatos no es grave y el riesgo de transmisión vertical es bajo. No se encontraron datos acerca de malformaciones congénitas atribuibles al SARS-CoV-2.

La presente revisión debe actualizarse cuando existan nuevas RS de alta calidad, y con bajo riesgo de sesgo.

Fuente de financiamiento: El presente trabajo no han recibido financiación alguna para su elaboración.

Conflicto de intereses:

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Agradecimientos

Ninguno declarado por los autores.

Referencias:

1. Palacios Cruz M, Santos E, Velázquez Cervantes MA, León Juárez M.

COVID-19, a worldwide public health emergency. Vol. 221, Revista Clinica Espanola. Elsevier Doyma; 2021. p. 55–61.

2. Su S, Wong G, Shi W, Liu J, Lai ACK, Zhou J, et al. Epidemiology, Genetic Recombination, and Pathogenesis of Coronaviruses. Vol. 24, Trends in Microbiology. Elsevier Ltd; 2016. p. 490–502.

3. Zhou P, Yang X Lou, Wang XG, Hu B, Zhang L, Zhang W, et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature. 2020 Mar;579(7798):270–3.

4. Organización Panamericana de la Salud. Actualización Epidemiológica: Enfermedad por coronavirus (COVID-19) - 15 de octubre de 2020 -. Organ Panam la Salud. 2020;17.

5. Castro P, Matos AP, Werner H, Lopes FP, Tonni G, Araujo Júnior E. Covid-19 and Pregnancy: An Overview. Vol. 42, Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetricia. Georg Thieme Verlag; 2020. p. 420–6.

6. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020.

7. Ahmadian E, Hosseiniyan Khatibi SM, Razi Soofiyani S, Abediazar S, Shoja MM, Ardalan M, et al. Covid-19 and kidney injury: Pathophysiology and molecular mechanisms. Reviews in Medical Virology. John Wiley and Sons Ltd; 2020.

8. Mehta OP, Bhandari P, Raut A, Kacimi SEO, Huy NT. Coronavirus Disease (COVID-19): Comprehensive Review of Clinical Presentation. Front Public Heal [Internet]. 2021 Jan 15;8. Available from: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.582932/full>

9. Letko M, Marzi A, Munster V. Functional assessment of cell entry and receptor usage for SARS-CoV-2 and other lineage B betacoronaviruses. *Nat Microbiol.* 2020 Apr;5(4):562–9.
10. Sun P, Lu X, Xu C, Sun W, Pan B. Understanding of COVID-19 based on current evidence. Vol. 92, *Journal of Medical Virology*. John Wiley and Sons Inc.; 2020. p. 548–51.
11. Ng M-Y, Lee EYP, Yang J, Yang F, Li X, Wang H, et al. Imaging Profile of the COVID-19 Infection: Radiologic Findings and Literature Review. *Radiol Cardiothorac Imaging.* 2020 Feb;2(1):e200034.
12. Dashraath P, Wong JLJ, Lim MXK, Lim LM, Li S, Biswas A, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic and pregnancy. *Am J Obstet Gynecol.* 2020 Jun;222(6):521–31.
13. Narang K, Enninga EAL, Gunaratne MDSK, Ibirogba ER, Trad ATA, Elrefaei A, et al. SARS-CoV-2 Infection and COVID-19 During Pregnancy: A Multidisciplinary Review. Vol. 95, *Mayo Clinic Proceedings*. Elsevier Ltd; 2020. p. 1750–65.
14. Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T, et al. Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis. *BMJ [Internet]*. 2020 Sep 1 [cited 2021 Apr 4];370:m3320. Available from: <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3320>
15. Khan DSA, Pirzada AN, Ali A, Salam RA, Das JK, Lassi ZS. The Differences in Clinical Presentation, Management, and Prognosis of Laboratory-Confirmed COVID-19 between Pregnant and Non-Pregnant Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Int J Environ Res Public Health*

[Internet]. 2021 Jun 1 [cited 2021 Jul 10];18(11):5613. Available from: /pmc/articles/PMC8197383/

16. Juan J, Gil MM, Rong Z, Zhang Y, Yang H, Poon LC. Effect of coronavirus disease 2019 (COVID-19) on maternal, perinatal and neonatal outcome: systematic review. *Ultrasound Obstet Gynecol* [Internet]. 2020 Jul 1 [cited 2021 Jan 31];56(1):15–27. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.22088>

17. Vasco-Morales S, Vasco-Toapanta C, Toapanta-Pinta P, Herrera-Tasi-guano A, Verdesoto-Jácome CA, Paéz-Pástor MJ. Overviews of Reviews of the comorbidities, symptoms and perinatal clinical characteristics of patients with coronavirus 2019 (COVID-19). *PROSPERO Int Prospect Regist Syst Rev* [Internet]. 2021 [cited 2021 Mar 12]; Available from: https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?ID=CRD42020178329

18. Joanna Briggs Institution. CHECKLIST FOR SYSTEMATIC REVIEWS AND RESEARCH SYNTHESSES Critical Appraisal tools for use in JBI Systematic Reviews. *JbiGlobal*. 2020;1–6.

19. Higgins JP, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page M, et al. *Cochrane handbook for systematic reviews of interventions*. Version 6.1 [updated September 2020]. Cochrane 2020. www.cochrane-handbook.org. 2020;

20. Schünemann H, Brožek J, Guyatt G, Oxman A. *Manual GRADE para calificar la calidad de la evidencia y la fuerza de la recomendación, en español*. Ciudad País Editor. 2013;

21. Kruschke JK, Liddell TM. *The Bayesian New Statistics: Hypothesis testing, estimation, meta-analysis, and power analysis from a Bayesian*

perspective. *Psychon Bull Rev* [Internet]. 2018 Feb 7 [cited 2020 Mar 29];25(1):178–206. Available from: <http://link.springer.com/10.3758/s13423-016-1221-4>

22. Achar JA, Coelho Barros EA, Molina de Souza R, Martinez EZ. Uma introdução aos métodos bayesianos aplicados à análise de dados. Cia do eBo. Equipe Cia do eBook, editor. Timburi/SP: EDITORA CIA DO EBOOK; 2019. 201 p.

23. Sutton AJ, Abrams KR. Bayesian methods in meta-analysis and evidence synthesis. *Stat Methods Med Res* [Internet]. 2001 Aug 2;10(4):277–303. Available from: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/096228020101000404>

24. Vasco-Morales S, Vasco-Toapanta CS, Toapanta-Pinta PC. Características clínicas, radiológicas y de laboratorio en pacientes pediátricos con COVID-19: Revisión sistemática viva. *Rev la Fac Med* [Internet]. 2021 [cited 2021 Mar 12];69(1). Available from: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/90222>

25. Ouzzani M, Hammady H, Fedorowicz Z, Elmagarmid A. Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews. *Syst Rev*. 2016 Dec;5(1):210.

26. R Core T. R: A language and environment for statistical computing [Internet]. Vienna, Austria; 2020. Available from: <https://www.r-project.org/>

27. JASP T. JASP (Version 0.14.1)[Computer software] [Internet]. 2020. Available from: <https://jasp-stats.org/>

28. Jafari M, Pormohammad A, Sheikh Neshin SA, Ghorbani S, Bose D,

Alimohammadi S, et al. Clinical characteristics and outcomes of pregnant women with COVID-19 and comparison with control patients: A systematic review and meta-analysis. *Rev Med Virol* [Internet]. 2021 Jan 2;e2208. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rmv.2208>

29. Wei SQ, Bilodeau-Bertrand M, Liu S, Auger N. The impact of COVID-19 on pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis. *Can Med Assoc J* [Internet]. 2021 Apr 19 [cited 2021 May 18];193(16):E540–8. Available from: www.cmaj.ca/lookup/

30. Huntley B, Huntley E, Di Mascio D, Chen T, Berghella V, Chauhan S. Rates of maternal and perinatal mortality and vertical transmission in pregnancies complicated by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection: A systematic review. *Obstet Gynecol*. 2020;136(2):303–12.

31. Novoa RH, Quintana W, Llancarí P, Urbina-Quispe K, Guevara-Ríos E, Ventura W. Maternal clinical characteristics and perinatal outcomes among pregnant women with coronavirus disease 2019. A systematic review. *Travel Med Infect Dis* [Internet]. 2021 Jan 1 [cited 2021 Jun 23];39:101919. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1477893920304154>

32. Mehta N, Chen K, Hardy E, Powrie R. Respiratory disease in pregnancy. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol* [Internet]. 2015 Jul 1 [cited 2021 May 17];29(5):598–611. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25997564/>

33. Gil R, Bitar P, Deza C, Dreyse J, Florenzano M, Ibarra C, et al. CUADRO CLÍNICO DEL COVID-19. *Rev Médica Clínica Las Condes*. 2021

Jan;32(1):20–9.

34. Zambrano LD, Ellington S, Strid P, Galang RR, Oduyebo T, Tong VT, et al. Update: Characteristics of Symptomatic Women of Reproductive Age with Laboratory-Confirmed SARS-CoV-2 Infection by Pregnancy Status — United States, January 22–October 3, 2020. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep.* 2020 Nov;69(44):1641–7.

35. Cabello A. H, Manieu M. D, Ruiz C. M. Enfermedades respiratorias en el embarazo. *Rev Chil Enfermedades Respir* [Internet]. 2003 [cited 2021 May 17];19(3):160–5. Available from: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73482003000300004&lng=es&nrm=iso&tlng=es

36. Aldabe D, Ribeiro DC, Milosavljevic S, Dawn Bussey M. Pregnancy-related pelvic girdle pain and its relationship with relaxin levels during pregnancy: a systematic review. *Eur Spine J* [Internet]. 2012 Sep 4;21(9):1769–76. Available from: <http://link.springer.com/10.1007/s00586-012-2162-x>

37. Capobianco G, Saderi L, Aliberti S, Mondoni M, Piana A, Dessole F, et al. COVID-19 in pregnant women: A systematic review and meta-analysis. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* [Internet]. 2020 Sep 1 [cited 2021 May 17];252:543–58. Available from: </pmc/articles/PMC7363619/>

38. Papapanou M, Papaioannou M, Petta A, Routsis E, Farmaki M, Vlahos N, et al. Maternal and Neonatal Characteristics and Outcomes of COVID-19 in Pregnancy: An Overview of Systematic Reviews. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 2021 Jan 12 [cited 2021 May 17];18(2):596. Available from: </pmc/articles/PMC7828126/>

39. Rothan HA, Byrareddy SN. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Vol. 109, *Journal of Autoimmunity*. Academic Press; 2020. p. 102433.
40. Shing Cheung K, N Hung IF, Y Chan PP, Lung KC, Tso E, Liu R, et al. CLINICAL-ALIMENTARY TRACT Gastrointestinal Manifestations of SARS-CoV-2 Infection and Virus Load in Fecal Samples From a Hong Kong Cohort: Systematic Review and Meta-analysis. *Gastroenterology* [Internet]. 2020 [cited 2021 May 17];159:81–95. Available from: <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.03.065>
41. Schmulson M, Dávalos MF, Berumen J. Alerta: los síntomas gastrointestinales podrían ser una manifestación de la COVID-19. *Rev Gastroenterol México*. 2020 Jul;85(3):282–7.
42. Cheong J, Bartell N, Peeraphatdit T, Mosli M, Al-Judaibi B. Gastrointestinal and liver manifestations of COVID-19. Vol. 26, *Saudi Journal of Gastroenterology*. Wolters Kluwer Medknow Publications; 2020. p. 226–32.
43. Patel KP, Patel PA, Vunnam RR, Hewlett AT, Jain R, Jing R, et al. Gastrointestinal, hepatobiliary, and pancreatic manifestations of COVID-19. *J Clin Virol*. 2020 Jul;128.
44. Lee IC, Huo TI, Huang YH. Gastrointestinal and liver manifestations in patients with COVID-19. Vol. 83, *Journal of the Chinese Medical Association*. Wolters Kluwer Health; 2020. p. 521–3.
45. Wang Z, Wang Z, Xiong G. Clinical characteristics and laboratory results of pregnant women with COVID-19 in Wuhan, China. *Int J Gynecol Obstet*. 2020 Sep;150(3):312–7.

46. Dubey P, Reddy SY, Manuel S, Dwivedi AK. Maternal and neonatal characteristics and outcomes among COVID-19 infected women: An updated systematic review and meta-analysis. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2020 Sep;252:490–501.
47. Xie J, Wang Q, Xu Y, Zhang T, Chen L, Zuo X, et al. Clinical characteristics, laboratory abnormalities and ct findings of covid-19 patients and risk factors of severe disease: A systematic review and meta-analysis. *Ann Palliat Med [Internet].* 2021 [cited 2021 May 18];10(2):1928–49. Available from: <http://dx.doi.org/10.21037/apm-20-1863>
48. Zare ME, Wang Y, Kansestani AN, Almasi A, Zhang J. Procalcitonin has good accuracy for prognosis of critical condition and mortality in COVID-19: A diagnostic test accuracy systematic review and meta-analysis [Internet]. Vol. 19, *Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology.* Tehran University of Medical Sciences; 2020 [cited 2021 May 18]. p. 557–69. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33463126/>
49. Szpakowski M, Nowak M, Oszukowski P, Wieczorek A, Skotnicka A. C-reactive protein in normal pregnancy. *Ginekol Pol.* 1996 Jan;67(1):17–20.
50. Diba-Bagtash F, Farshbaf-Khalili A, Ghasemzadeh A, Lotz L, Fattahi A, Shahnazi M, et al. Maternal C-reactive protein and in vitro fertilization (IVF) cycles. Vol. 37, *Journal of Assisted Reproduction and Genetics.* Springer; 2020. p. 2635–41.
51. Chandra S, Tripathi AK, Mishra S, Amzarul M, Vaish AK. Physiological changes in hematological parameters during pregnancy. Vol. 28, *Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion.* Springer; 2012. p. 144–6.

52. Liu H, Liu F, Li J, Zhang T, Wang D, Lan W. Clinical and CT imaging features of the COVID-19 pneumonia: Focus on pregnant women and children. *J Infect.* 2020 May;80(5):e7–13.
53. Sánchez-Oro R, Torres Nuez J, Martínez-Sanz G. Radiological findings for diagnosis of SARS-CoV-2 pneumonia (COVID-19). *Med Clínica (English Ed.* 2020 Jul;155(1):36–40.
54. Matar R, Alrahmani L, Monzer N, Debiane LG, Berbari E, Fares J, et al. Clinical Presentation and Outcomes of Pregnant Women With Coronavirus Disease 2019: A Systematic Review and Meta-analysis. *Clin Infect Dis.* 2021 Feb;72(3):521–33.
55. Oshay RR, Chen MYC, Fields BKK, Demirjian NL, Lee RS, Mosallaei D, et al. COVID-19 in pregnancy: a systematic review of chest CT findings and associated clinical features in 427 patients [Internet]. Vol. 75, *Clinical Imaging*. Elsevier Inc.; 2021 [cited 2021 May 17]. p. 75–82. Available from: /pmc/articles/PMC7804384/
56. Chen S, Liao E, Cao D, Gao Y, Sun G, Shao Y. Clinical analysis of pregnant women with 2019 novel coronavirus pneumonia. *J Med Virol.* 2020;92(9):1556–61.
57. Li X, Sun X, Carmeliet P. Hallmarks of endothelial cell metabolism in health and disease. *Cell Metab.* 2019;30(3):414–33.
58. Ji H-L, Zhao R, Matalon S, Matthay MA. Elevated plasmin (ogen) as a common risk factor for COVID-19 susceptibility. *Physiol Rev.* 2020;
59. Karimi L, Makvandi S, Vahedian-Azimi A, Sathyapalan T, Sahebkar A. Effect of COVID-19 on Mortality of Pregnant and Postpartum Women:

A Systematic Review and Meta-Analysis [Internet]. Vol. 2021, Journal of Pregnancy. Hindawi Limited; 2021 [cited 2021 May 20]. Available from: /pmc/articles/PMC7938334/

60. La Verde M, Riemma G, Torella M, Cianci S, Savoia F, Licciardi F, et al. Maternal death related to COVID-19: A systematic review and meta-analysis focused on maternal co-morbidities and clinical characteristics. *Int J Gynecol Obstet* [Internet]. 2021 May 18 [cited 2021 May 20];00:ijgo.13726. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijgo.13726>

61. Cuñarro-López Y, Pintado-Recarte P, Cueto-Hernández I, Hernández-Martín C, Payá-Martínez MP, Muñoz-Chápuli M del M, et al. The Profile of the Obstetric Patients with SARS-CoV-2 Infection According to Country of Origin of the Publication: A Systematic Review of the Literature. *J Clin Med* [Internet]. 2021 Jan 19 [cited 2021 May 20];10(2):360. Available from: /pmc/articles/PMC7833390/

62. Servante J, Swallow G, Thornton JG, Myers B, Munireddy S, Malinowski AK, et al. Haemostatic and thrombo-embolic complications in pregnant women with COVID-19: a systematic review and critical analysis. *BMC Pregnancy Childbirth* [Internet]. 2021 Dec 1 [cited 2021 May 20];21(1). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33546624/>

63. Wastnedge EAN, Reynolds RM, van Boeckel SR, Stock SJ, Denison FC, Maybin JA, et al. Pregnancy and COVID-19. *Physiol Rev* [Internet]. 2021 Jan 1;101(1):303–18. Available from: <https://journals.physiology.org/doi/10.1152/physrev.00024.2020>

64. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features

of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet*. 2020 Feb;395(10223):497–506.

65. Al-Omari A, Rabaan AA, Salih S, Al-Tawfiq JA, Memish ZA. MERS coronavirus outbreak: Implications for emerging viral infections [Internet]. Vol. 93, *Diagnostic Microbiology and Infectious Disease*. Elsevier Inc.; 2019 [cited 2021 May 20]. p. 265–85. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30413355/>

66. Shek CC, Ng PC, Fung GPG, Cheng FWT, Chan PKS, Peiris MJS, et al. Infants born to mothers with severe acute respiratory syndrome. *Pediatrics*. 2003 Oct;112(4):e254–e254.

67. Isakbaeva ET, Khetsuriani N, Beard RS, Peck A, Erdman D, Monroe SS, et al. SARS-associated Coronavirus Transmission, United States. *Emerg Infect Dis*. 2004;10(2):225–31.

68. Woodworth KR, Olsen EO, Neelam V, Lewis EL, Galang RR, Oduyebo T, et al. Birth and Infant Outcomes Following Laboratory-Confirmed SARS-CoV-2 Infection in Pregnancy — SET-NET, 16 Jurisdictions, March 29–October 14, 2020. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2020 Nov;69(44):1635–40.

69. Mirbeyk M, Saghazadeh A, Rezaei N. A systematic review of pregnant women with COVID-19 and their neonates [Internet]. Vol. 1, *Archives of Gynecology and Obstetrics*. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH; 2021 [cited 2021 May 21]. p. 1. Available from: </pmc/articles/PMC8017514/>

70. Barcelos IDES, Penna IA de A, Soligo A de G, Costa ZB, Martins WP. Vertical Transmission of SARS-CoV-2: A Systematic Review. *Rev Bras Ginecol e Obs / RBGO Gynecol Obstet* [Internet]. 2021 Mar 15 [cited 2021

May 21];43(03):207–15. Available from: <http://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-0040-1722256>

71. Cai J, Tang M, Gao Y, Zhang H, Yang Y, Zhang D, et al. Cesarean Section or Vaginal Delivery to Prevent Possible Vertical Transmission From a Pregnant Mother Confirmed With COVID-19 to a Neonate: A Systematic Review [Internet]. Vol. 8, *Frontiers in Medicine*. Frontiers Media S.A.; 2021 [cited 2021 May 21]. p. 634949. Available from: </pmc/articles/PMC7926203/>

72. Neef V, Buxmann H, Rabenau HF, Zacharowski K, Raimann FJ. Characterization of neonates born to mothers with SARS-CoV-2 infection: Review and meta-analysis [Internet]. Vol. 62, *Pediatrics and Neonatology*. Elsevier (Singapore) Pte Ltd; 2021 [cited 2021 May 21]. p. 11–20. Available from: </pmc/articles/PMC7585378/>

73. Liu H, Wang L-L, Zhao S-J, Kwak-Kim J, Mor G, Liao A-H. Why are pregnant women susceptible to COVID-19? An immunological viewpoint. *J Reprod Immunol* [Internet]. 2020 Jun;139:103122. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0165037820300437>

74. Coyne CB, Lazear HM. Zika virus-reigniting the TORCH. Vol. 14, *Nature Reviews Microbiology*. Nature Publishing Group; 2016. p. 707–15.

75. Raschetti R, Vivanti AJ, Vauloup-Fellous C, Loi B, Benachi A, De Luca D. Synthesis and systematic review of reported neonatal SARS-CoV-2 infections. *Nat Commun* [Internet]. 2020 Dec 1 [cited 2021 May 21];11(1):1–10. Available from: <https://doi.org/10.1038/s41467-020-18982-9>

76. Di Toro F, Gjoka M, Di Lorenzo G, De Santo D, De Seta F, Maso G, et

al. Impact of COVID-19 on maternal and neonatal outcomes: a systematic review and meta-analysis. Vol. 27, *Clinical Microbiology and Infection*. Elsevier B.V.; 2021. p. 36–46.

77. Chamseddine RS, Wahbeh F, Chervenak F, Salomon LJ, Ahmed B, Rafii A. Pregnancy and Neonatal Outcomes in SARS-CoV-2 Infection: A Systematic Review [Internet]. Vol. 2020, *Journal of Pregnancy*. Hindawi Limited; 2020 [cited 2021 May 21]. Available from: /pmc/articles/PMC7542507/

78. Wang CL, Liu YY, Wu CH, Wang CY, Wang CH, Long CY. Impact of covid-19 on pregnancy. *Int J Med Sci* [Internet]. 2021 [cited 2021 May 21];18(3):763–7. Available from: /pmc/articles/PMC7797535/

79. Vergara Merino L, Meza N, Couve Pérez C, Carrasco C, Ortiz Muñoz L, Madrid E, et al. Maternal and perinatal outcomes related to COVID-19 and pregnancy: overview of systematic reviews. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2021 Feb;

80. Han Y, Ma H, Suo M, Han F, Wang F, Ji J, et al. Clinical manifestation, outcomes in pregnant women with COVID-19 and the possibility of vertical transmission: A systematic review of the current data. *J Perinat Med*. 2020;48(9):912–24.

81. OMS, H. "Declaración de la OMS sobre tasas de cesárea." Resúmen ejecutivo. Suiza (2015).

82. Ahearne C.E., Boylan G.B., Murray D.M. Short and long-term prognosis in perinatal asphyxia: An update. *World J. Clin. Pediatr*. 2016;5:67–74. doi: 10.5409/wjcp.v5.i1.67.

83. United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME), 'Levels & Trends in Child Mortality: Report 2019, Estimates developed by the United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation', United Nations Children's Fund, New York, 2019.
84. Elshafeey F, Magdi R, Hindi N, Elshebiny M, Farrag N, Mahdy S, et al. A systematic scoping review of COVID-19 during pregnancy and childbirth [Internet]. Vol. 150, International Journal of Gynecology and Obstetrics. John Wiley and Sons Ltd.; 2020 [cited 2021 May 21]. p. 47–52. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32330287/>
85. Vassilopoulou E, Feketea G, Koumbi L, Mesriari C, Berghea EC, Konstantinou GN. Breastfeeding and COVID-19: From Nutrition to Immunity [Internet]. Vol. 12, Frontiers in Immunology. Frontiers Media S.A.; 2021 [cited 2021 May 25]. p. 1. Available from: </pmc/articles/PMC8058436/>
86. Centeno-Tablante E, Medina-Rivera M, Finkelstein JL, Rayco-Solon P, Garcia-Casal MN, Rogers L, et al. Transmission of SARS-CoV-2 through breast milk and breastfeeding: a living systematic review. Ann N Y Acad Sci [Internet]. 2021 Jan 28 [cited 2021 May 25];1484(1):32–54. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nyas.14477>
87. Rodrigues C, Baía I, Domingues R, Barros H. Pregnancy and Breastfeeding During COVID-19 Pandemic: A Systematic Review of Published Pregnancy Cases. Front Public Heal [Internet]. 2020 Nov 23 [cited 2021 May 21];8:558144. Available from: </pmc/articles/PMC7719788/>